

ТЕМА ЛЮБВИ В РОМАНЕ ВИКТОРА ГЮГО «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»

К. Ирисматова

студентка Национального педагогического университета Узбекистана им. Низами

Научный руководитель: Ю.У. Матенова, д.ф.н., доцент

Ташкент, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071959>

Аннотация. *Статья посвящена исследованию темы любви в романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Автор рассматривает различные формы проявления любви, воплощённые в образах Квазимодо, Феба и Клода Фролло, и анализирует, как эти чувства отражают духовный мир героев, их внутренние противоречия и нравственные устремления. Особое внимание уделено контрасту между бескорыстной, самоотверженной любовью и разрушительной страстью, превращающей чувство в источник страданий.*

Ключевые слова: *тема любви, страсть, духовность, жертва.*

Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» – это не только историческое произведение, посвящённое Средневековью и величию готического искусства, но и глубокое философское размышление о человеческих чувствах. Одной из центральных тем романа является тема любви, которая раскрывается во множестве форм – от самоотверженной до разрушительной. В романе есть три главных героя, которые испытывают любовь к шестнадцатилетней цыганке Эсмеральде: Квазимодо (горбун), Феб (молодой капитан) и Клод Фролло (священник). Чувство Квазимодо к Эсмеральде является самым искренним, его любовь бескорыстна и чиста. Он впервые испытал любовь и осознал, что это за чувство, когда Эсмеральда подала ему воды в момент его наказания. Квазимодо тогда словно забыл, что такое боль. Он постоянно защищал ее, даже приютил, когда ей некуда было пойти. Он не ждёт взаимности и готов отдать жизнь ради неё. В его чувствах нет ни эгоизма, ни желания обладать – только доброта и преданность. Его любовь показывает духовную красоту человека, которая не зависит от внешности. Квазимодо понимал, что не может рассчитывать на взаимность из-за своего уродства, и эта мысль приносила ему нестерпимые муки. Он пытался угодить Эсмеральде во всем, даже пытался устроить встречу с ее возлюбленным, лишь бы она была счастлива.

Только после смерти они смогли быть вместе. Рассказывает нам об этом трогательная и в тоже время пугающая сцена на Монфоконе. В финале романа любовь Квазимодо становится символом жертвы и истинного человеческого величия. Он защищает Эсмеральду от толпы, а после её смерти не может жить

без неё. В этом проявляется самая чистая форма любви – бескорыстная, верная, возвышенная.

Капитан Феб – первая любовь Эсмеральды. Девушка испытывала к нему чистую юношескую любовь. Цыганку покорила не только внешность Феба, но и то, что он её спас. Девушка видела рядом с собой сильного мужчину, который мог бы стать для неё защитником. В своем воображении Эсмеральда нарисовала капитана именно таким. Она, кажется, не замечала недостатков Феба. Девушка любила верно. Она готова была отдать любимому и душу, и тело. Суд, пытки не убили эту любовь. Эсмеральда ни за что бы не поверила, что капитан Феб лживый и корыстный. Капитан Феб же любить не умел. Женщины для него были только источником удовольствия. Эсмеральда для Феба была очередной красавицей, с которой он был не прочь проводить ночи. Служба обязывала капитана жениться на Флер-де-Лис. Сначала он был холоден к девушке. Потом капитан понял, что дочь вдовы Гонделорье – прекрасная партия. Богатая невеста могла обеспечить сытое, беззаботное будущее. У красавца-капитана часто свистел в карманах ветер. Феб не испытывал к Флёр-де-Лис настоящих чувств, но женился на ней. Клод Фролло был мрачным и суровым человеком. Он жил в соборе, и все его мысли были только о том, как бы спасти свою душу. Но однажды он встретил Эсмеральду – красивую цыганку, которая танцевала на площади. Клод Фролло и Эсмеральда впервые встречаются на Фестивале дураков. Эсмеральда исполняет соблазнительный танец, который привлекает внимание Феба, Квазимодо, Фролло и остальной публики. Она улучшает момент, чтобы специально подойти к Фролло, обматывая ему шею своим носовым платком. Клод увидел её в толпе и не мог оторвать глаз. Он решил, что должен спасти её душу, и начал преследовать её. Однажды вечером, когда Эсмеральда возвращалась домой после своего выступления, Клод подошёл к ней и попросил её пойти с ним в собор. Эсмеральда была напугана и не хотела идти с ним, но Клод был настойчив. Он сказал ей, что только так она сможет спастись от греха. Когда они оказались в соборе, Клод закрыл дверь и подошёл к Эсмеральде. Он признался ей в любви и сказал, что никогда не отпустит её от себя. Любовь Клода Фролло к Эсмеральде не может быть названа истинной любовью – это скорее одержимость и разрушительная страсть, в которой сливаются грех, вожделение и мучительное внутреннее противоречие. Его чувство не несёт светлого начала: оно проистекает не из духовной близости, а из подавленного желания и утраченной веры. В образе Фролло Виктор Гюго показывает трагедию человека, разрывающегося между долгом и страстью, между стремлением к святости и неизбежным падением. Таким образом, любовь Фролло становится символом духовного распада

личности, в которой подавленные инстинкты берут верх над разумом и моралью, превращая возвышенное чувство в источник страдания и гибели.

Литература

1. Гюго В. Собор Парижской богородицы. – М.: Эксмо, 2021. – 576 с.
2. Соколова Т. Виктор Гюго и его роман «Собор Парижской богородицы» // <http://www.vitanova.ru/static/catalog/books/booksp83.html>